

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

VICISSITUDES EDUCATIVAS DO GESTOR PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO

Antônia Ana Lene Vieira dos Santos – Universidad Interamericana (analenevieira@gmail.com)
E-mail para contato: analenevieira@gmail.com

Eixo Temático: Educação 4.0 no Brasil
DOI: 10.5281/zenodo.10429878

RESUMO

Este estudo está situado no campo da Gestão Escolar, tendo como recorte a questão legal e as condições de trabalho pertinentes à função do Gestor Pedagógico no contexto da Educação Infantil. Sabe-se que a educação infantil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. Nesses termos, é inegável a importância do trabalho do Gestor Pedagógico, pois, este versa, especificamente, no atendimento desse público nas instituições de ensino Infantil. Por vezes, essa função não tem sido compreendida na sua totalidade e, por falta de uma identidade própria, esse profissional assume atribuições que nem sempre correspondem às suas funções. Diante desta problemática, surge o seguinte questionamento norteador desta pesquisa: Qual o papel do Gestor Pedagógico na contextura de duas instituições de Educação Infantil da rede municipal de Crateús/CE? Para responder a tal indagação, buscou-se refletir a respeito do trabalho exercido pelo Gestor Pedagógico na Educação Infantil, com recorte para a realidade das instituições que atende a esse público, destacando as visões dos entrevistados acerca das atribuições do Gestor Pedagógico e a compreensão desses profissionais à acerca da sua própria identidade. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo e estudo de caso, onde foram utilizados instrumentais para a coleta de dados junto aos profissionais das duas instituições locus da pesquisa, bem como estudo de documentos oficiais e legislações pertinentes. Através deste estudo, evidenciou-se que a Educação Infantil é um direito e que ganhou espaço por meio de documentos legais, porém, nota-se que há muito a ser feito para que os direitos garantidos legalmente se concretizem. E por vez, a identidade profissional do Gestor Pedagógico ainda está em processo de construção, e esta passa por desvios, que acabam por descaracterizar suas atribuições enquanto articulador e formador do cotidiano escolar.

Palavras-chave: Criança. Gestão Pedagógica. Educação Infantil.

1. INTRODUÇÃO

A gestão pedagógica é uma atividade repleta de desafios que necessitam ser dimensionados como questões e obstáculos oriundos do cotidiano escolar, que necessitam da busca de compreensão acerca do cerne do papel do Gestor Pedagógico (GP)¹ em instituições de Educação Infantil (EI).

¹Utiliza-se a nomenclatura “Gestor Pedagógico” para fazer referência ao “Coordenador Pedagógico” na pesquisa, por considerar o termo “gestor” mais abrangente, haja visto que ele é responsável pelo planejamento pedagógico, pelo processo formativo dos educadores. Orientando os métodos educacionais a serem utilizados, detalhando as metas de desempenho instrutivo a serem atingidos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A função do GP tem sido desempenhada nas instituições de ensino, na maioria das vezes, por um profissional licenciado, com experiência e vivência docente ou formação continuada em áreas afins, não recebendo formação específica a nível superior para realização das suas atribuições como gestor pedagógico, agregando dessa maneira, as vivências das suas formações com a prática. Assim, é necessário para a construção da identidade e da função do Gestor Pedagógico levar em consideração o seu contexto e os interlocutores que compõem a instituição de ensino, onde vivenciam quase as mesmas experiências, conflitos e desafios pertinentes à educação.

A construção da identidade profissional do gestor pedagógico se articula em um complexo processo material e simbólico de identificação e diferenciação das maneiras como se é reconhecido por outrem. Desse modo, a construção da identidade desse profissional e seu compromisso com os demais componentes do ambiente escolar depende da consciência crítica que possui frente às dimensões políticas, relacionais e técnicas de sua ação.

A presença do gestor pedagógico em creches e pré-escolas brasileiras vincula-se ao reconhecimento da Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, uma vez que tal fato confere a essas instituições exigências impostas aos sistemas de ensino regular.

Nesse contexto, situa-se o exercente dessa função como articulador do coletivo da escola, o responsável pela mediação do fazer pedagógico. Parte-se da conjectura de que é função do Gestor Pedagógico o estabelecimento de parcerias, o planejamento de tarefas rotineiras do ambiente escolar e a avaliação constante do desenvolvimento das atividades realizadas.

Diante do exposto, define-se como problemática a ser compreendida neste estudo o seguinte questionamento: qual o papel do Gestor Pedagógico na contextura de duas instituições de Educação Infantil da rede municipal de Crateús/CE?

Nesse estudo, entende-se o Gestor Pedagógico como um agente estratégico em investigação por compreende-se que ele exerce uma função articuladora, formadora e transformadora do ambiente escolar.

No percurso metodológico, realizou-se inicialmente o levantamento bibliográfico direcionados à figura do gestor pedagógico em instituições de educação

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

infantil, a pesquisa é de natureza qualitativa, orientando-se pelos pressupostos do estudo de caso pesquisa de campo, onde foram realizadas entrevistas e aplicação de questionários semiestruturados, que exploraram o tema abordado de maneira a constituírem um espaço no qual os sujeitos pesquisados, puderam expor seus pensamentos, conceitos e conhecimentos, promovendo um movimento de reflexão, produção de saberes e ressignificação de suas concepções e práticas avaliativas referentes à função do Gestor Pedagógico na Educação Infantil.

A pesquisa foi realizada em duas Instituições de Educação Infantil da rede pública de ensino do município de Crateús-Ce. A cidade Crateús, *locus* desta pesquisa está localizada na região dos Inhamuns no estado do Ceará, a aproximadamente 340 km de distância da capital Fortaleza.

Nos resultados e discussões apresenta-se os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada nas duas instituições de Educação Infantil, destacando as visões dos entrevistados acerca do trabalho do Gestor Pedagógico. E por fim encerra-se com as conclusões acerca dos resultados obtidos.

2. METODOLOGIA

Tendo como partida a afirmação de que em um contexto científico, a pesquisa possui aspectos teóricos, metodológicos e práticos, transpondo o reducionismo do empirismo. Assim opta-se pela metodologia do estudo de caso, que segundo Yin (2001, p.32): “o estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Na busca de apreender o fenômeno que se propões a investigar, referencia-se na abordagem qualitativa. Segundo Chizzotti (2010, p. 28-29).

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio, os significados visíveis e latentes que só então são perceptíveis a uma atenção sensível. Após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa.

Nesse contexto, concordando com Alves (2007, p. 24), o método que se adota “não é visto como esquema teórico *a priori* no qual a realidade deverá se encaixar,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

mas como referência para pensar as mediações e determinações do objeto que pesquisamos”, sendo necessário identificar e compreender as mais simples determinações que constituem a função de gestor pedagógico. Para Moreira (2002, p. 128) a pesquisa qualitativa inclui:

1) A interpretação como foco. Nesse sentido, há um interesse em interpretar a situação em estudo sob o olhar dos próprios participantes; 2) A subjetividade é enfatizada. Assim, o foco de interesse é a perspectiva dos informantes; 3) A flexibilidade na conduta do estudo. Não há uma definição a priori das situações; 4) O interesse é no processo e não no resultado. Segue-se uma orientação que objetiva entender a situação em análise; 5) O contexto como intimamente ligado ao comportamento das pessoas na formação da experiência; e 6) O reconhecimento de que há uma influência da pesquisa sobre a situação, admitindo-se que o pesquisador também sofre influência da situação de pesquisa.

Assim, ao realizar-se uma pesquisa, redimensiona-se o que já existe, identificando as lacunas que permanecem em aberto. O processo de investigação desta pesquisa se constituiu de reflexões teóricas e de pesquisa de campo. Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 37):

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa participante etc.)

Este tipo de pesquisa vai muito além da observação dos fatos, fenômenos e da realização de uma coleta, na realidade a ser pesquisada. A partir dela, são analisados e interpretados dados na busca pela elucidação do problema pesquisado.

A revisão bibliográfica foi alicerçada na produção acadêmica sobre o tema em questão, o levantamento teve como bancos de dados as fontes do Portal Ministério da Educação e ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) no período de 2018 a 2023 e em outros sites direcionados à publicação de pesquisas na área educacional.

A pesquisa de campo teve como foco o trabalho desenvolvido pela Gestão Pedagógica de duas instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Crateús-CE, ambas situadas em bairros periféricos. As duas Instituições são consideradas antigas, levando em consideração o ano da pesquisa, o período de inauguração das instituições. Creche Proinfância Maria Delite Meneses Teixeira I, foi inaugurada em 2013, e a Creche Proinfância Maria Delite Meneses Teixeira II, no ano

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de 2015, ambas levam o nome de uma educadora do município de Crateús: “Maria Delite Meneses Teixeira”, já falecida.

A Creche Proinfância Maria Delite Meneses Teixeira I está localizada no bairro Venâncios, na rua Anastácio Campina s/n. Realiza o atendimento de crianças de 02 a 05 anos de idade, um público de 287 crianças, divididas em quatro turmas de infantil II, cinco turmas III, quatro turmas IV e V. Tem um total de dezenove professores, um diretor, um gestor pedagógico e um secretário.

A Creche Proinfância Maria Delite Meneses Teixeira II está localizada no bairro Fátima I, e realiza o atendimento de crianças de 02 a 05 anos de idade, que totalizam aproximadamente duzentos e noventa e duas crianças, divididas em quatro turmas de infantil II, cinco turmas III, quatro turmas IV e V. Tem um total de dezoito professores, um diretor, um gestor pedagógico e um secretário.

Essas duas instituições fazem parte do Programa Nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede escolar pública de Educação Infantil (Proinfância), que foi instituído pela Resolução nº06, de abril de 2007, e se destina a Municípios e ao Distrito Federal. Essas instituições foram selecionadas como locus da pesquisa por terem estruturas físicas idênticas e repasses de recursos financeiros semelhantes.

Definiu-se os sujeitos que participaram da pesquisa a partir do lugar social que ocupam, no qual poderiam contribuir para uma interpretação mais abrangente do fenômeno a ser estudado, preenchendo, com seus depoimentos lacunas deixadas pelos documentos, entrecruzando-se e, desse modo, ampliando as análises (Alves, 2007). O grupo pesquisado foi composto por dois diretores, dois gestores pedagógicos e por dois professores graduados em Pedagogia, efetivos e que exercem a função há, no mínimo, três anos. Estes profissionais colaboraram significativamente para a compreensão do fenômeno em questão.

Elege-se como instrumental a entrevista para os diretores como meio para gerar os dados necessários para responder ao objetivo principal da pesquisa. De acordo com Moreira (2002, p. 54), a entrevista pode ser definida como “uma conversa entre duas ou mais pessoas com um propósito específico em mente”.

As entrevistas realizadas foram estruturadas e conduzidas por um roteiro, onde constam questões semelhantes às contidas nos questionários aplicados aos gestores pedagógicos e professores. O roteiro foi elaborado considerando os

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

conhecimentos adquiridos nas leituras das referências pesquisadas e nas atividades desenvolvidas nos módulos do curso.

As falas foram coletadas por meio de gravador digital e tiveram a duração média de 15 minutos. Logo após a realização das entrevistas, foi realizada a transcrição dos áudios. O processo de transcrição foi feito utilizando o Microsoft Word, com os áudios executados no Media Player, no processo de análise do discurso.

Realizou-se também, em outro momento a aplicação de questionários semiestruturados a gestores pedagógicos e professores. Segundo Gil (2002, p.115):

Por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado. Entrevista, por sua vez, pode ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação “face a face” e em que uma delas formula questões e a outra responde. Formulário, por fim, pode ser definido como a técnica de coleta de dados em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e anota as respostas.

O questionário foi organizado com perguntas objetivas, direcionadas, a sexo, idade, tempo que exerce a função e meio de ingresso na função. E questões abertas voltadas para o entendimento acerca do papel do gestor pedagógico, suas atribuições e sua valorização e satisfação.

As análises apresentam-se a partir de categorias e tópicos específicos direcionados pelo roteiro de entrevista e questionários aplicados. Para melhor compreensão, as respostas dos participantes estão organizadas da seguinte forma, os Diretores serão identificados pela letra D1 e D2; os Gestores Pedagógicos, pelas letras GP1 e GP2; e os Professores pela letra P1 e P2.

É relevante mencionar que a reflexão acerca do que pensam o diretor, gestor pedagógico e professores sobre o trabalho desenvolvido pela gestão pedagógica levou em consideração o contexto social, histórico e político em que estão inseridas as instituições, bem como as condições de trabalho e os processos formativos (formação inicial e continuada) desses profissionais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As unidades escolares pesquisadas estão situadas em regiões periféricas, todas têm como equipe gestora um diretor e um gestor pedagógico. Em relação aos docentes, a grande maioria são efetivos da rede. No que diz respeito ao número de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

alunos e professores nas instituições pesquisadas, não há diferenças significativas que necessitem ser consideradas. Com relação ao processo para a atuação no cargo de diretor e gestor pedagógico o gráfico abaixo ilustra os resultados obtidos:

Gráfico 1 – Processo para a atuação no cargo de Diretor e Gestor Pedagógico

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode-se observar, uma parte dos sujeitos são concursados (efetivos) e passaram por processo seletivo para atuarem na gestão escolar, observa-se no Estatuto do Magistério (em anexo) como critério para a participação da seleção de Gestores (diretor e gestor pedagógico) a necessidade do professor ser efetivo da rede municipal. A outra parte está na função por indicação política. Acredita-se que o fator indicação política interfere no significado atribuído à atividade do GP, visto que não houve, segundo os sujeitos, desejo ou escolha por exercê-lo.

Com relação ao grau de instrução, foi solicitado o nome do curso de graduação realizado e de cursos de especialização, mestrado ou doutorado já concluídos pelos gestores pedagógicos participantes da pesquisa, o gráfico abaixo nos exemplifica os resultados obtidos.

Gráfico 2 – Grau de instrução do Gestor Pedagógico

Fonte: Elaborado pelo autor.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nota-se a partir do gráfico a importância dada à formação (grau de instrução) pelos sujeitos da pesquisa. É notória a estima direcionada ao curso de graduação em pedagogia, alicerce de formação de gestores pedagógicos, assim como do curso de especialização direcionado à gestão escolar. A seguir, são destacados outros critérios no Estatuto do Magistério municipal para a participação do processo seletivo de gestores no município onde a pesquisa foi realizada, a necessidade do participante possuir graduação em pedagogia e/ou especialização em gestão escolar. É notória a importância direcionada ao processo formativo dos docentes que deverão assumir a gestão das unidades escolares.

Para Arroyo (2000), ter um ofício representa um fazer qualificado que possui identidade, história própria, preparo e formação específica, que desenvolve um corpo de saberes e tem reconhecimento social.

Com relação ao tempo de atuação, um dos gestores pedagógicos tem pouco tempo na função (de um ano a cinco anos). O outro tem mais de seis anos de experiência. O tempo na função, a motivação para entrar na profissão e a experiência profissional são dados importantes que foram considerados no estudo da constituição identitária dos Gestores Pedagógicos.

A partir desse momento, serão trabalhadas as respostas apresentadas pelos sujeitos da pesquisa. Para melhor organização, as respostas ficarão organizadas assim: os diretores serão identificados pela letra D1 e D2; os gestores pedagógicos pelas letras GP1 e GP2; e os professores, pela letra P1 e P2.

Todos os questionamentos levantados a seguir são importantes para identificar como são desenvolvidas as atribuições do gestor pedagógico e como acontece a constituição da identidade desse profissional frente ao trabalho escolar tendo como base as Instituições de Educação Infantil.

Sobre o questionamento acerca da importância da idade e experiência no exercício da função, os gestores pedagógicos afirmam que o fator idade é indiferente. No entanto, a experiência profissional é valorizada pelos dois, pois consideram que é no exercício da gestão pedagógica que se aprende a gerir pedagogicamente uma instituição de ensino, principalmente nas instituições de Educação Infantil. O GP1 afirma que *“A experiência se adquire com a prática que se vive”*, e o GP2 comenta *“experiência é fator relevante, contribui no trabalho e na prática e tem referência o*

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ambiente escolar da escola de educação Infantil, torna-se diferencial, pois o público possui necessidade de um atendimento diferenciado.” Segundo Pimenta (2002, p. 20):

[...] os saberes da experiência são também aqueles que os professores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de trabalho, os textos produzidos por outros educadores.

Contudo, os Gestores Pedagógicos declaram que a experiência só tem validade se for acompanhada de um processo reflexivo sobre a prática e que só não garante a qualidade do trabalho. Por sua vez, destacam a formação como componente imprescindível, como pode-se observar na fala do GP2, *“o tempo de experiência é importante, mas o primordial é a formação continuada, já que o gestor pedagógico é responsável por articular de forma democrática as políticas educacionais e as ações na escola [...] com foco na qualidade do ensino.”*. Segundo Libâneo (2002, p. 70), *“[...] refletir de modo crítico sobre sua prática e, também, a aprimorar seu modo de agir, seu saber-fazer, internalizando também novos instrumentos de ação”*.

Em contraposição à experiência, os gestores pedagógicos dão ênfase a atitudes pessoais, pois entendem que compromisso e responsabilidade são essenciais ao bom desempenho na função como pode-se observar na fala de GP1 *“[...] o compromisso é primordial para uma boa execução de um trabalho pedagógico.”* Para o GP2, *“a responsabilidade e o respeito são a base de sustentação do trabalho, principalmente dos gestores pedagógicos que lidam diretamente com os pais, alunos e funcionários da escola.”*. É notório nas falas a importância dada a características pessoais, como o respeito, responsabilidade e o compromisso na execução de um bom trabalho pedagógico, elementos basilares em qualquer atuação profissional.

Em relação ao questionamento sobre a necessidade de ter experiência na docência para exercer a gestão pedagógica na Educação Infantil, os gestores concordam que a experiência como docente não é suficiente para exercer a gestão pedagógica, pois entendem que há habilidades específicas dessa função que não se desenvolvem na docência. Entretanto, acreditam que a experiência em sala de aula possibilita conhecer melhor os educandos, o ambiente escolar e vivenciar problemas que só aparecem no contexto escolar. GP1 diz *“na minha opinião, a experiência na docência contribui e ajuda no desempenho das atribuições do gestor pedagógico, mas*

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

não é suficiente sozinha.” Para o GP2 “a experiência conta muito, mas tem que ter um conhecimento específico alicerçando essa experiência”.

Acredita-se que é no conjunto de tais aspectos (experiência e atualização profissional) que se constitui a base que dará ao gestor pedagógico o suporte necessário para o exercício da sua função articuladora (Placoo, Almeida e Souza, 2011) junto à equipe escolar e, logo, potencializará o ensino-aprendizagem dos alunos e principalmente a função docente.

Em suma, pode-se dizer que os Gestores Pedagógicos, sujeitos da investigação, julgam ter boas condições de trabalho. No entanto, consideram que ainda é preciso melhorar. As boas condições são justificadas pelos pesquisados com base em aspectos de relacionamento e recursos humanos, já em relação às necessidades de melhorarias, citam as estruturas física e material. A esse respeito, GP2 afirma ter *“boas condições de trabalho.”* Inclusive atribui à equipe essas boas condições, como pode-se observar. *“Trabalho com pessoas esforçadas e responsáveis, que acreditam no trabalho que realizam”.*

Percebe-se que as boas condições são enfatizadas pelo quesito relações humanas, pois o GP1 também faz menção sobre esse aspecto: *“com relação aos recursos humanos, tenho ao meu lado a melhor equipe que poderia desejar”, mas faz uma ressalva sobre a necessidade de um grupo maior de professores: “[...] mas, se tivéssemos mais membros era melhor ainda pois, em nossa creche, necessita de mais professores”.*

Já em relação à estrutura física, ambos os gestores demonstraram insatisfação. A cerca dessa colocação, o GP1 aborda: *“precisamos de mais apoio referente aos materiais e estrutura física, que deixa muito a desejar e acaba por prejudicar o nosso trabalho”* e GP2, por sua vez, relata:

[...] no aspecto materiais e estrutura física, falta uma reforma apesar da creche ser nova, materiais como papel sem pauta (essencial ao trabalho), máquina de xerox, central de ar, internet, telefone e outra coisas que tornariam nosso trabalho, de fato, bem melhor.

Assim, alegam que o trabalho em equipe é bom, as condições são boas no âmbito pessoal, mas, em relação à estrutura física, é considerada regular. No entanto, faltam equipamentos para a unidade escolar ficar do jeito que a equipe deseja; faltam reformas prediais, falta telefone, internet no setor, além da necessidade de um corpo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

docente mais amplo. A falta de equipamentos e de reformas é justificada pela falta de recursos financeiros direcionados à manutenção das instituições. Com relação à necessidade de mais docentes, também é justificada pela falta de recursos financeiros, segundo os sujeitos pesquisados.

Ao indagar os Gestores Pedagógicos sobre os requisitos primordiais para o desenvolvimento da sua função, eles, por sua vez, concordaram em relação à necessidade de ter exercido a docência na educação infantil como elemento que subsidia os gerenciamentos de aspectos exclusivos desse nível educacional. Sobre essa questão, o GP1 diz: *“Considero necessário a experiência em sala de aula, na educação infantil como elemento que me proporcionou meios para compreender e atender às necessidades desse público em especial de uma forma diferenciada.”* GP2, por sua vez, expõe: *“Os requisitos necessários a um gestor pedagógico que está à frente de uma instituição de Educação Infantil, em minha opinião está ligado à formação específica e na experiência em sala de aula.”*

Já os diretores enfatizam a importância da formação específica para os gestores pedagógicos exercerem suas funções. Entendem que o mais importante é que o gestor esteja em formação permanentemente. A resposta do D1 ilustra essa questão:

*O Gestor Pedagógico precisa ter clareza da função e o fato de ter **formação específica** é de suma importância para isso. Para isso, ele **precisa participar de cursos**, estar em uma constante busca por conhecer novas metodologias de ensino, assim como compreender como de fato acontece a dinâmica da instituição, dominar a legislação, os sistemas de avaliação entre outras circunstâncias (grifos nossos).*

Para o Gestor Pedagógico é preciso formação específica e participar de cursos para compreender a dinâmica da instituição, dominar a legislação, os sistemas de avaliação, entre outros aspectos ligados ao cotidiano de uma unidade de educação infantil. Segundo Almeida (2007, p. 31):

[...] são, ainda bastante insípidas as iniciativas no sentido de propiciar a esse profissional uma formação que satisfaça as suas necessidades na tarefa de organizar e administrar uma escola em que haja uma articulação entre o pedagógico e o administrativo no sentido de promover o aprendizado e a construção cidadã.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Já os docentes entendem que o aperfeiçoamento e a especialização trazem benefícios, mas que o profissional deve continuar investindo em sua formação. O P2 afirma que:

Uma formação específica direciona o gestor pedagógico” para o mesmo a formação traz segurança ao seu trabalho, mas este por sua vez tem o dever de manter-se atualizado, referente a sua área de atuação, buscando conhecimento sobre educação, contextualizando esses aprendizados com sua realidade e repassando aos seus professores.

O posicionamento do P2 direciona-se no ato do Gestor Pedagógico manter-se sempre na busca por atualização e novos conhecimentos acerca de sua área de atuação. Já o P1 aborda que a formação específica é importante desde que esteja atrelada a um processo contínuo de aprendizagem: *“A formação direcionada à gestão pedagógica é elementar, mas apenas ela não vai deixar o gestor pedagógico apto a estar à frente de uma escola, é preciso estar sempre em processo de reciclagem intelectual”*. No município de Crateús, a Secretária de Educação realiza mensalmente vários encontros com os Gestores Pedagógicos, onde são apresentadas ações pedagógicas a serem realizadas e promovem também alguns estudos, porém não são realizados em todos os encontros promovidos.

Ao realizar a indagação sobre as atribuições do gestor na rotina escolar da Educação Infantil, obteve-se a seguinte resposta do GP1: *“[...] é organizar e realizar planejamentos com os professores, estar realizando o acompanhamento do trabalho dos professores e do desempenho dos alunos, além de atividades administrativas”*. Obteve-se do GP2 a seguinte resposta:

Auxiliar o professor com os conteúdos, realizar planejamentos, atender pais e estudantes e buscar resolver problemas de aprendizagem, além de buscar a integração da família na rotina escolar, sem esquecer de ter que participar dos planejamentos na SME – Secretaria Municipal de Educação e ainda organizar eventos festivos.

Ao falarem de suas atribuições, os gestores pedagógicos apresentam um conflito entre o desejado (como entendem a função, abrangendo acompanhamento a professores e alunos) e o vivido (o que concretamente realizam na escola, que é prioritariamente o atendimento a pais).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

As minhas atribuições na teoria é realizar o acompanhamento pedagógico dos alunos e professores, no entanto sempre ocorrem situações que acabam por me desviar dessa função como o atendimento a pais, funcionários e questões administrativas. (GP1)

Eu gostaria de coordenar as atividades planejadas dos professores dando suporte no que eles precisarem referente à aprendizagem dos alunos, mas muitas vezes, para não dizer a maioria, deixo a desejar. Por ter que realizar outras atividades que vão surgindo na rotina escolar, que todo dia é diferente e exigem muito de mim. (GP2)

As atribuições consideradas pelos gestores pedagógicos como de suas responsabilidades acabam não sendo concretizadas, devido aos desvios de função que ocorrem na rotina escolar, como a substituição de docentes faltosos, atendimento a pais, auxílio administrativo ao diretor, entre outras demandas que surgem. Como consequência desses desvios de função, tem-se o eixo articulação sobressaindo sobre o eixo formação, que acaba prejudicando de forma incisiva o cunho pedagógico da função de gestor pedagógico.

No que concerne aos docentes, eles consideram as atribuições do Gestor Pedagógico como constituídas de múltiplas tarefas, como: atender os pais, professores, alunos, mediar conflitos e ajudar no planejamento, sugerir atividades diferenciadas para os alunos com dificuldades na aprendizagem, supervisionar os cuidadores no tratamento das crianças portadoras de necessidades educacionais especiais, subsidiar os planejamentos pedagógicos dos docentes, articular eventos festivos, realizar formação para os docentes, realizar o atendimento de demandas que surgem no decorrer do dia a dia da escola. Nesse sentido, afirmam as seguintes respostas:

As atribuições dos gestores pedagógicos na escola é atender os pais, professores, alunos, mediar conflitos e ajudar no planejamento, sugerir atividades diferenciadas para os alunos com dificuldades na aprendizagem e supervisionar os cuidadores no tratamento das crianças com necessidades educacionais especiais. (P1)

Os gestores devem subsidiar os planejamentos pedagógicos dos professores, articular eventos festivos e buscar realizar uma formação de qualidade para os professores, além de realizar o atendimento de demandas que surgem no decorrer do dia a dia da escola. (P2)

Com relação às atribuições do Gestor Pedagógico no cotidiano escolar, Libâneo (2002, p.96) explica que:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

[...] o coordenador pedagógico não é "tomador de conta dos professores", nem "testa de ferro" das autoridades de diferentes órgãos do sistema, ele tem uma função mediadora, no sentido de revelar/desvelar os significados das propostas curriculares, para que os professores elaborem seus próprios sentidos, deixando de conjugar o verbo cumprir obrigações curriculares e passando a conjugar os verbos aceitar, trabalhar, operacionalizar determinadas propostas, porque estas estão de acordo com suas crenças e compromissos sobre a escola e o aluno, e rejeitar as que lhes parecem inadequadas como proposta de trabalho para aqueles alunos, aquela escola, aquele momento histórico.

Cabe considerar que visto a similaridade das formas de conceber as atribuições dos gestores pedagógicos por diretores e professores, é possível dizer que essas exercem força no movimento de sua apropriação como identidade profissional, o que justificaria a adesão destes profissionais a todas essas atribuições, ainda que dar conta delas no dia a dia pareça improvável. Também pode estar aqui a justificativa para a presença mais frequente da dimensão articulação nas atividades do gestor pedagógico. As questões de relacionamento interpessoal estão implícitas nas atribuições relativas ao eixo articulação. Assim percebe-se o acúmulo de funções que gera desvios nos esforços e atividades próprias da gestão pedagógica.

Quando é realizado a indagação sobre como acontece a formação continuada dos professores em serviço pelos gestores pedagógicos, obtive-se as seguintes respostas:

[...] acontece de forma simples, agrupam nós professores nos horários coletivos e o gestor pedagógico realiza discussões sobre assuntos que surgiram durante a rotina escolar, depois abordamos as dificuldades com os alunos sobre aprendizagem e prática do plano de aula. (P1)

A formação acontece mensalmente, em horários variados. Os professores recebem um texto para estudo ou de autoajuda, para reflexão sobre a prática pedagógica ou sobre relacionamentos. Mas não considero como formação e sim como dicas para serem seguidas. (P2)

Os diretores compartilham das falas dos docentes referentes à formação continuada realizada pelos gestores pedagógicos das instituições pesquisadas. Já os gestores pedagógicos compreendem que o seu trabalho enquanto formador de docentes não acontece: *“tenho grande dificuldade em realizar uma formação para os meus professores, pois sempre acontece o desvio do tema proposto, acabamos discutindo sobre aprendizagem e mau comportamento dos alunos”* (GP1).

De acordo com a GP2, *“não acredito que o que realizo na escola seja uma formação continuada, pois a Secretaria Municipal de Educação já realiza esse papel, eu apenas busco complementar a formação que o professor já recebe.”* Os gestores

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pedagógicos, sujeitos da pesquisa, compreendem como formação continuada o estudo direcionado por eles aos docentes, com o intuito de melhorar ou suprir dificuldades encontradas no processo de ensino aprendizagem.

É notório que os Gestores Pedagógicos apesar de compreenderem a formação como princípio de sua função, ainda não realizam, mesmo considerando-a uma de suas atribuições. O eixo articulação prevalece nesse sentido. Nos seus diversos âmbitos de atuação, esse profissional acaba por demonstrar certa fragilidade para desempenhar o papel de formador, deixando exposto o pilar sobre o qual poderia apoiar-se para melhor compreender a realidade de seus educadores, da escola e da aprendizagem de seus alunos, onde poderia unir teoria-prática, um binômio considerado fundamental nas instituições de ensino.

Assim, as instituições pesquisadas organizam a formação dos docentes, por meio de grupos de estudo ou reuniões de planejamento, de um modo geral, nas escolas. Esses momentos de formação são obrigatórios teoricamente, embora os gestores pedagógicos considerem que muitos docentes buscam formação ou cursos por iniciativa própria. Segundo Almeida e Bruno (2009, p.29) a formação continuada de educadores que atuam na educação básica:

[...] será bem-sucedida se a equipe escolar, liderada pelos diretores e coordenadores (pedagógicos, de áreas, cursos e períodos) encarará-la como valor e condição básicos para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores em educação. A estrutura e a gestão democrática são elementos essenciais por enaltecerem a participação e o envolvimento dos professores.

Ao ser feito o questionamento sobre a valorização da profissão e a satisfação dos gestores pedagógicos, foram concebidas as respostas a seguir: *“Me considero mais valorizada pelos professores e alunos e pela diretora, com relação à comunidade e à sociedade, não vejo valorização significativa a ser relatada.”* (GP1).

Já o GP2 tem uma visão diferenciada sobre a sua valorização considera-se satisfeita com a função, no entanto: *“[...] poderia ser mais valorizada pelos pais e outros componentes da sociedade como os técnicos da Secretaria de Educação.”*

Os diretores acreditam que são os que mais valorizam a atuação dos gestores pedagógicos. O D1 relata: *“Admiro bastante o trabalho dos gestores pedagógicos, acredito que por estar diariamente junto deste profissional, vejo de perto o trabalho*

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

realizado por este, já a sociedade não valoriza, ou melhor muitas vezes desvaloriza o seu trabalho.”

Por sua vez, o D2 enfatiza em sua argumentação: *“Vejo o gestor pedagógico como um profissional que trabalha bastante, é empenhado e está diretamente ligado ao fazer pedagógico da escola, elemento primordial na escola, depois do professor e do aluno.”*

Os docentes apontam que os Gestores Pedagógicos são mais valorizados pelo diretor e por eles mesmos. O P1 se posiciona da seguinte maneira: *“Vejo os gestores sendo mais valorizados pelos diretores, pois estes são mais próximos. Eu também vejo os professores, em sua maioria, valorizando o trabalho dele também.”*. Por sua vez, o P2 expõe: *“Gerir pedagogicamente uma escola é difícil e merece valorização, os diretores acabam por valorizar muito este profissional, que o auxiliam diretamente em algumas questões administrativas.”*

O nível de satisfação na gestão pedagógica é categorizado como mais ou menos satisfeito por um participante, justificado pelas dificuldades da função, e como satisfeito pelo outro, apontando como motivos: a ajuda, a colaboração prestada ao professor e o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, mesmo diante das condições de trabalho oferecidas.

Posterior à análise da literatura e da pesquisa de campo realizada nas duas instituições de Educação Infantil, sobre qual busca-se responder o questionamento basilar do nosso estudo “investigar o trabalho desenvolvido pelo Gestor Pedagógico no âmbito da Educação Infantil”, chega-se a algumas considerações que serão apresentadas a seguir.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Gestão Pedagógica é um processo de reflexão da prática docente, uma vez que o gestor passa a interagir com os demais sujeitos presentes no ambiente escolar referente ao ato de aperfeiçoar as suas práticas na instituição de ensino, especialmente nas instituições de Educação Infantil, bem como na colaboração para o processo de formação continuada dos docentes. Nesse sentido, o Gestor Pedagógico deve buscar bases teóricas para dar subsídio à sua prática, além de experiências com ações docentes e identificação das dificuldades em sua atuação

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pedagógica, com a finalidade de refletir quanto à sua identidade profissional que, por vezes, acaba sendo desviada.

Assim, a partir do estudo bibliográfico e da análise da pesquisa realizada, foi identificado que a constituição identitária do Gestor Pedagógico tem em seu alicerce as características da docência, visto que são as experiências decorrentes dessa função que estruturam e sustentam a gestão pedagógica, bem como a especialização realizada posteriormente. Essa característica representa nesse contexto, desafios a sua identificação com as atribuições da sua função e, conseqüentemente, à constituição de sua identidade profissional enquanto Gestor Pedagógico.

No levantamento realizado na pesquisa de campo, identifica-se que a formação acadêmica dos gestores pedagógicos das instituições pesquisadas é específica, onde os sujeitos aprimoraram seu aprendizado, com base em estudos teóricos direcionados à temática “gestão escolar”, para atender à demanda dos docentes e diretores que coordenam.

Os GPs do atual estudo colaboram para a metacognição dos educadores, visto que os relatos das suas atividades discorrem sobre a participação dele no eixo planejamento até as práticas avaliativas. Essa visão colabora para a aceitabilidade efetiva do compromisso da gestão pedagógica, propiciando a contribuição na formação contínua dos docentes. Esses apontamentos não são registrados como dificuldades pelos Gestores Pedagógicos, que se declaram satisfeitos com as relações com a direção e com o corpo docente.

No entanto, em vários períodos de suas falas sobre as suas respectivas atribuições nas instituições de ensino, revelam dificuldades para a realização do trabalho pedagógico, seja por falta de material e/ou de recursos diversos, revelando contradições entre o discurso e a prática. Esses aspectos apontados revelam a desigualdade que caracteriza as condições de trabalho desses profissionais.

Como relação aos desafios e desvios de função, constatou-se que a ação de atender a todos os sujeitos do ambiente escolar demanda muito tempo da atuação do Gestor Pedagógico. Atrelado a isso, também se tem a intermediação com as famílias dos estudantes atendidos, substituição de professores, auxílio ao diretor, encontros pedagógicos realizados pela Secretaria Municipal de Educação e outras demandas oriundas da rotina escolar. Essa aceitação de responsabilidades que não fazem parte

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

da função do Gestor Pedagógico, resulta na falta da disponibilidade de tempo para o diálogo formativo com os educadores.

Esses aspectos acabam por contribuir para a descaracterização da função de Gestor Pedagógico que, em relação às leis, ainda não tem de fato, suas atribuições (funções) definidas claramente.

As dificuldades enfrentadas por esses profissionais, como a grande quantidade de tarefas direcionadas na rotina de trabalho, nos leva a questionar o que de fato, manteria os docentes pesquisados na gestão pedagógica com satisfação. Contudo, identifica-se que os benefícios da carreira, sobretudo em relação às questões afetivas e relacionais, apoiam e geram a sua identificação com a função e os mantém de forma satisfatória na gestão.

Nesse contexto, identificou-se os conceitos de articulação e formação como aspectos indissociáveis para a compreensão do que é o trabalho desenvolvido pela gestão pedagógica nas instituições de educação infantil. Esse movimento de articulação e formação são partes de uma engrenagem que guia atitudes, ações e expectativas, que se traduzem em ações na rotina escolar.

Quando se prevalece o eixo articulação na função do Gestor Pedagógico, se perde de vista o caráter formativo e, potencialmente, transformador dessa função. No entanto, a falta de compreensão sobre os limites de sua atuação, levando em pontos articulação e formação que, por sua vez, geram equívocos e desvios nas atribuições da função, descaracterizando o perfil pedagógico da gestão.

As representações mais intensas da função de Gestor Pedagógico parecem estar alicerçadas na trajetória histórica da profissão no contexto brasileiro, proveniente das atuações de especialistas da Educação e de orientadores educacionais, em que o atendimento a pais e alunos era priorizado.

Evidencia-se, na pesquisa realizada, que o excesso de atribuições direcionadas ao Gestor Pedagógico pelo diretor, docentes, órgãos do sistema de ensino, alunos e pais interfere, sobremaneira, na construção da identidade profissional desse sujeito, porque ele passa a reconhecer essas atribuições como importantes e tende a tomá-las para si.

Os Gestores Pedagógicos pesquisados revelaram conhecer suas atribuições na rotina escolar, fato esse que não os impede de exercer outras, sem nem mesmo se queixar desse acontecimento. Contudo, pela repetição dessas atribuições, novas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

demandas semelhantes lhe são encaminhadas e, por vezes atendidas, o que faz com que sua prática se torne impregnada dessas demandas desviantes.

Foi possível compreender com esse estudo a necessidade de planos de formação mais amplos, que estejam relacionados ao contexto de trabalho dos Gestores Pedagógicos que, no caso da pesquisa, são instituições de Educação Infantil, e que considerem suas demandas e necessidades, dando significado à função e aos eixos que a articulam, diferenciando-os da docência, da direção e de outras funções, nas quais estivesse clara a concepção de formador como processo que promove o desenvolvimento desse profissional.

O Gestor Pedagógico tem a função de auxiliar e realizar a formação continuada dos docentes, considerando suas áreas específicas, conhecer o público com quem trabalha, assim como a realidade sociocultural em que as instituições de Educação Infantil se situam, e os demais aspectos das relações pedagógicas e interpessoais que se desenvolvem no âmbito escolar. O Gestor Pedagógico deve ser compreendido como aquele que conhece as propostas pedagógicas e as necessidades formativas dos docentes que coordena, isso possibilitará que novos significados sejam atribuídos à sua prática educativa e a sua identidade profissional.

Diante do exposto, o estudo demonstrou a relevância do trabalho desenvolvido pelo Gestor Pedagógico na contextura da Educação Infantil, pois esse profissional precisa mobilizar ações pedagógicas que ofereçam à criança aquilo que lhe é de direito, ou seja, a apropriação do conhecimento por meio de atividades dinâmicas, lúdicas, e que provoquem sua curiosidade, que respeitem sua história, sua cultura e principalmente, que respeitem sua infância. Pode-se concluir que é necessária e urgente a discussão sobre o trabalho do gestor na da Educação Infantil pois, enquanto preterirem em suas ações a dimensão pedagógica, seja pela demanda de trabalho administrativo ou por convicções naturalizadas, também estarão preterindo a base para formação de sujeitos que, no futuro, ajam e intervenham em suas realidades, na busca por seus direitos e na busca por uma sociedade mais justa e democrática.

Essas constatações se tornam importantes para aperfeiçoar as suas ações de gestão pedagógica e tornar as experiências atribuídas mais exitosas. O conteúdo deste estudo não se esgota aqui, é preciso buscar mais experiências e conhecimentos para ampliar o que se conhece até agora acerca das práticas do Gestor Pedagógico.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B. (org.); ALONSO, M. (org.). **Tecnologias na Formação e na Gestão Escolar**. São Paulo: Avercamp, 2007.

ALMEIDA, L. R. de. A dimensão relacional no processo de formação docente: uma abordagem possível. In: BRUNO E. B.G. et. al. (Org). **O coordenador pedagógico e a formação docente**. 12. Ed. São Paulo: Edições Loyola, 2009.

ALVES, N. N. de L. **Coordenação pedagógica na educação infantil: trabalho e identidade de profissional na rede municipal de ensino de Goiânia**. 2007, 290f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2007

ARROYO, M. G. **Ofício de Mestre: imagens e autoimagens**. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

CHIZZOTTI, A. **Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais**. 3 Ed. Petrópolis. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de pesquisa**. Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível: <https://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf> . Acesso em: 17 set. 2022.

LIBANEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. 5 Ed. Goiânia. Alternativa, 2002.

MOREIRA, D. A. **O método fenomenológico na pesquisa**. São Paulo: Pioneira Thomson, 2002.

PLACCO, V. M. R. S.; ALMEIDA, L. R.; SOUZA, V. L. Trevisan de (Coord.). **O Coordenador Pedagógico e a formação de professores: intenções, tensões e contradições**. Pesquisa desenvolvida pela Fundação Carlos Chagas por encomenda da Fundação Victor Civita. Estudos & pesquisas Educacionais. São Paulo: Abril, 2011. Disponível em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/ocoordenador-pedagogico-e-a-formacao-de-professores-intencoes-tensoes-e-contradicoes,db5d8b20-8e69-41e9-8466-7dce090fcb9a>. Acesso em: 20 jan. 2023.

PIMENTA, S. G. **Saberes Pedagógicos e Atividade Docente**. In: PIMENTA, S. G. (org). 4 ed. São Paulo: Cortez, 2002.